

“ФЛЕГМЕН-СИП” КАПСУЛАСИ ТАРКИБИДАГИ ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТА МИҚДОРНИ ЮҚОРИ САМАРАЛИ СУЮҚЛИК ХРОМАТОГРАФИЯСИ УСУЛИДА АНИҚЛАШ

Матазимов М.Т., Олимов Н.К., Сидаметова З.Э., Абдуллаева М.У.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси

m.t.matazimov@gmail.com, tel. +998909660649

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683253>

“Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги глицирризин кислота миқдорини юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида аниқлаш натижалари келтирилган. “Флегмен-СИП” капсулалари Уз-0979-2022 йилдаги 42-сонли фармакопея мақоласига асосан аниқланган. Капсулани ўртача массаси, таркиби аниқланган. Юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида капсула таркибидаги биологик фаол модда – глицирризин кислотаси миқдори таҳлил қилиниб, бир дона капсула таркибидаги унинг миқдори 0,4 % кам эмаслиги аниқланган.

Калит сўзлар: “Флегмен-СИП” капсуласи, глицирризин кислота, қуруқ экстракт, юқори самарали суюқлик хроматографияси, марказий нерв системаси касалликлари.

Жаҳон неврология федерацияси (The World Federation of Neurology World Brain Day 2023)нинг 2023 йил 29-июндаги маълумотларига кўра, дунё бўйлаб бир миллиарддан ортиқ инсон неврологик касалликлардан азият чекмоқда. Ҳозирги кунда марказий нерв системаси касалликлари билан хасталанган беморларнинг ҳар 9 нафаридан биттаси ушбу касалликдан вафот этмоқда [1, 2]. Бунинг асосий сабабларидан бири сифатида янги пандемияни келтириш мумкин. Марказий нерв системаси касалликлари айниқса ногирон ва кекса ёшдаги инсонлар орасида ўлим сонини ошишига олиб келади. Шуларни инобатга олиб мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган марказий нерв системаси касалликларига қарши сифатли дори воситаларини ассортиментини кўпайтириш, уларни ишончли ва замонавий таҳлил усулларидан фойдаланган ҳолда сифатини таъминлаш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари дори шаклини танлаш ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

“Флегмен-СИП” дори воситасини капсула шаклида чиқарилишининг афзалликлари санаб ўтадиган бўлсак, булар препаратнинг ёқимсиз таъми, хидини ёки бошқа хусусиятларини ниқоблаш учун ишлатилганлиги; кукунларни бир вақтнинг ўзида ихчам, аммо сиқилмаган шаклда бўлишига имкон бериши, шу билан таблеткалар ва кукунларнинг афзалликларини бирлаштириши, яъни препаратнинг эриши ва сўрилиши тезлашишига эришилганлиги; дозани турли усулларда (масалан, оғиз орқали, ректал, вагинал) юборишга имкон берувчи универсал дозалаш шаклига айланганлиги; “Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги ех темроге моддаларини таркиби бузилмаган ҳолди кукун таркибидан жой олганлиги, натижада вагинал, ректал ва оғиз орқали ех темроге моддаларидан фойдаланиш учун эритмалар тайёрлаш мумкинлиги; ютишга қийналадиган баъзи одамлар учун таблеткаларга қараганда оғиз орқали қабул қилиш қулайроқ эканлиги; улар таблеткалардан фарқли ўлароқ мураккаб ва қиммат ускуналарни талаб қилмасликларини ва хатто дорихоналарнинг ишлаб чиқариш бўлимларида тайёрланиши мумкинлигини таъкидлаш мумкин.

Тадқиқот мақсади - муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган тинчлантирувчи таъсирга эга “Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги глицирризин кислотасининг миқдорини юқори самарали суюқлик хроматографияси усули ёрдамида аниқлаш. “Флегмен-СИП” капсуласи таркиби Регел кўзикулоғи, Туркистон арслонқўруғи, Қизилмия ва қалампир ялпиз ўсимликларидан мос равишда (3:3:2:2) нисбатда тайёрланган йиғмадан олинган қуруқ экстракти ҳисобланиб, унинг асосий таъсир этувчи моддаси глицирризин кислотасидир. “Флегмен” қуруқ экстракти таркибида у (1 гр) 1,39 % ни ташкил этганлигини ҳисобга олган ҳолда капсула таркибидаги

глицирризин кислотаси миқдори меъерий ҳужжатларда келтирилган маълумотларга биноан 0,4 % дан кам бўлмаслиги керак. Капсула таркибидаги глицирризин кислотаси миқдорини аниқлаш учун ҳозирги кунда кимё лабораторияларда қўлланилаётган замонавий, мураккаб биологик фаол моддалар аралашмаларини таҳлил қилишда жуда кенг имкониятларга эга бўлган ва ишончли натижалар берувчи физик-кимёвий усул - юқори самарали суюқлик хроматографияси усулидан фойдаланилди.

Қўлланилган усуллар: Аниқ тортилган 0,050 г препарат 100 мл ҳажмли ўлчов колбасига солиниб, 50 мл ҳаракатланувчи фазада кучли аралаштиргич билан эритилди, эритма ҳажми эритувчи билан белгисигача етказилди, аралаштирилди ва ўлчами 0,45 мкм бўлган “Миллипор” мембрана филтри орқали филтрланди. Олинган эритманинг 20 мкл суюқлигини ултрабинафша нурланиш детекторли, колонкаси Zorbax билан тўлдирилган, узунлиги 150x3,0 мм, заррачаларининг ўлчами 3,5 мкм бўлган колонкада юқори самарали суюқлик хроматографида таҳлил қилинди. Жараён 5 марта қайта қилинди. Таҳлил адабиётларда [3-5] келтирилган қуйидаги шароитларда олиб борилди:

- Ҳаракатланувчи фаза таркиби 1 : 35 : 20 : 44 нисбатда мос равишда сирка кислота, ацетонитрил, метанол ва сувдн иборат;
- Тўлқин узунлиги -254 нм
- Оқим тезлиги -1.0 мл/мин
- Термостат ҳарорати - хона ҳароратида

Глицирризин кислотасини (x) фоиз миқдорини аниқлаш формуласи:

$$x = \frac{S_{гк}}{\sum S_{и}} * 100$$

Олинган натижалар. “Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги глицирризин миқдорини юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўтказилган таҳлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўтказилган таҳлил натижалари

1-жадвал

№	Кўрсаткич	Меъерий ҳужжатлар	Тажриба натижалари
1.	Глицирризин кислотаси миқдорини аниқлаш	ФМ 42 Ўз-0979-2022 Битта капсула таркибида энг кам миқдори 0,4 %	0,55%

Хулоса: “Флегмен-СИП” капсуласи таркибидаги глицирризин кислотаси миқдорини юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўтказилган таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, ушбу капсула таркибидаги глицирризин кислотаси миқдори 0,55 % ни ташкил қилиб, меъерий ҳужжатларда белгиланган миқдорга мос келади.

Адабиётлар рўйхати.

1. З.И. Кекелидзе, А.А. Портнова. Посттравматическое стрессовое расстройство у детей и подростков. //Журн. неврологии и психиатрии им. Корсакова. №12,2002, стр. 56-61
2. З.И. Кекелидзе, А.А. Портнова, Г.В. Певцов, О.В. Серебровская, С.В Шпорт. К этнокультуральным особенностям острой реакции на стресс у якутских подростков (на примере наблюдения школьников, пострадавших при пожаре в поселке Сыдыбыл)//Психическое здоровье и безопасность в обществе. Научные материалы 1-го национального конгресса. Москва, 2-3 декабря 2004 г., с.64
3. Сычев, С.Н. Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ / С.Н. Сычев. – Орел: Орел ГТУ, 2000. – 212 с.
4. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/world-health-statistics>
5. <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422%2823%2900240-5>